

XIX ҒАСЫРДА ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ ДӘСТҮРЛІ БИЛІК ИНСТИТУТТАРЫ ЖОЙЫЛУЫНЫҢ ТАРИХИ САЛДАРЫ

ЕРАЛЫ БЕКЗАТ ҚАЙРАТУЛЫ

Астана Халықаралық Университетінің 7M02201 «Тарих» мамандығының 2-ші курс
магистранты

Ғылыми жетекшісі: Астана қ., Astana International University, Өнер және гуманитарлық
ғылымдар жоғары мектебі профессоры т.ғ.к. **ӨСКЕМБАЕВ Қ.С.**
Астана қаласы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада XIX ғасырда қазақ жерінде дәстүрлі билік институттарының жойылу үдерісі және оның тарихи-саяси салдары қарастырылады. Зерттеуде Қазақ хандығындағы басқару жүйесінің ерекшеліктері, хандық биліктің әлсіреу себептері, Ресей империясының әкімшілік реформаларының қазақ қоғамына тигізген ықпалы талданады. Сонымен қатар 1822–1824 жылдардағы реформалардың нәтижесінде хандық биліктің жойылуы, аға сұлтандық басқару жүйесінің енгізілуі және оның қазақ қоғамындағы әлеуметтік-саяси өзгерістерге әсері қарастырылады. Мақалада осы тарихи үдерісті мектеп оқушыларына түсіндіруде заманауи білім беру технологияларын қолданудың маңыздылығы көрсетіледі. Зерттеу нәтижелері дәстүрлі билік жүйесінің жойылуының тарихи маңызын түсіндіруге және оны білім беру үдерісінде тиімді пайдалану жолдарын айқындауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: дәстүрлі билік институттары, Қазақ хандығы, хандық билік, Ресей империясының реформалары, 1822–1824 жылдардағы жарғылар, аға сұлтан, Кенесары қозғалысы, қазақ қоғамы, тарихи білім беру, заманауи технологиялар.

Осы жұмыстың өзектілігі қазіргі заманғы Қазақстанның саяси жүйесі мен ұлттық идентификациясын тереңірек түсіну үшін осы тарихи кезеңнің маңыздылығын зерттеуде жатыр. Өйткені, бұл кезеңдегі оқиғалар қазақ қоғамының саяси эволюциясын анықтап, бүгінгі күні де өзекті болып отырған көптеген әлеуметтік және саяси мәселелердің бастауына жол ашты. Менің ойымша, XIX ғасырдағы дәстүрлі билік институттарының жойылуының себептері мен салдарын талдау қазіргі заманғы Қазақстанның саяси тарихын түсінуге және ұлттық құндылықтар мен тәуелсіздік жолындағы күреске жаңаша көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты – XIX ғасырда Қазақстандағы дәстүрлі билік институттарының жойылу процесін жан-жақты зерттеп, оның тарихи, саяси және әлеуметтік салдарын анықтау. Жұмыстың нәтижесі Қазақстанның саяси тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі – дәстүрлі билік жүйесінің жойылуын түсінуге мүмкіндік береді, бұл қазіргі заманғы мемлекеттік басқару жүйесінің тарихи негіздерін тереңірек зерттеуге ықпал етеді.

Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесінде Керейден бастап Тәуке ханға дейінгі аралықта бір ханға бүкіл халық пен ел бағынды. Тәуке хан қайтыс болған соң Қазақ хандығында сеператизм күшейді. Әр жүздің өзінің дербес хандары пайда болды. Бұл уақытты Келте хандар дәуірі деп те атауға болады. Ұлы жүзде: Жолбарыс, Орта жүзде: Сәмеке Болат Күшік, Кіші жүзде: Әбілқайыр. Қазақ хандығы 1465-1847 жылдар аралығында өмір сүрді деп айтуға болады. Жалпы Қазақ хандығының тарихын екіге бөліп қарастырамыз: Біртұтас Қазақ хандығы: 1465-1715/1718 жылдар аралығы, Керей мен Жәнібектен бастап-Тәуке ханға дейін аралықты айтамыз. Ал Біртұтас емес Қазақ хандығы 1715/1718-1847 Жолбарыс, Сәмеке, Әбілқайырдан бастап-Кенесарыға дейін дейінгі аралықты қамтиды. Ұлы хан мәртебесі қазақ билеушілерінің халықаралық байланыстарын бақылауға және біріздендіруге мүмкіндік берді. Ол мемлекеттің символы болды.

және ресми түрде сұлтандар мен старшындар кеңесін шақырып, оларға төрағалық етті. Осындай мүмкіндіктерді қолда ұстау үшін Ұлы ханның орнына таласу қазақ ақсүйектерінің арасында өзара талас-тартысты тудырды. «Хан» лауазымы жойылған соң Шыңғыс ұрпақтары «аға сұлтан» атануға барын салды. Ұлы далаға жаңа әкімшілік жүйе енгізу мақсатында Ресей билеушілері ойлап тапқан бұл итаршы әрекет билеуші әулеттер арасында да, тіпті әулеттің өз ішінде де алауыздықты үдетті. Сонымен қатар, аға сұлтандардың арасында «қарадан шыққандар» да пайда болды. Көп ұзамай хандық жойылып, төре тұқымы арасында наразылық күшейді. Оны Абылай ұлдарының бірі Қасым сұлтанның отбасы мүшелерінің әрекетінен айқын көруге болады. Оларға басқалар да қосылды, бірақ ауызбіршілік пен ортақ мақсат болмады. Оның үстіне қазақтар мен Ресей күштері тең емес еді. Соған қарамастан, қазақтардың азаттық үшін шайқасы, салыстырмалы түрде, 1824 жылдан бастап жүз жылдықтың соңына дейін – Ресей империясының Орта Азия хандықтарын жаулап алу кезеңіне дейін жалғасты [1, 10 б].

Қазақ хандарын, ең болмағанда, Хан кеңесіне төрағалық ету; сыртқы саясаттағы өзекті мәселелерді талқылау; бәтуаластыққа қол жеткізу қатарлы мәселелерде Ұлы ханның болуы қажеттігі туралы ой біріктірді. Ұлы хан – текті, ақсүйек тұқымы, беделді болуы тиіс. Егер оның тектілігі айқын болмаса, мысалы, Әбілқайыр хан сияқты (1748 жылы қайтыс болған), онда кем дегенде, хандықтың қауіпсіздігіне үлес қосып, ірі әскери шайқастарда, көрші мемлекеттермен дипломатиялық келіссөздерде ерекшеленуі арқылы бедел жинауы керек еді. Орыс әкімшілігі И.Неплюев арқылы хандар арасындағы Ұлы хандыққа ұмтылу туралы өз көзқарасын білдірді: «Қырғыз халқында ұлы хан болу тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар зиянды да болуы мүмкін». Бір қызығы Қазақ хандығының 200 жылдық тарихында Ресей өз шекаралық аумағының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өзара қырқысқан қазақ билеушілерін татуластыруға тырысқан кездері де болды. Цин империясы қазақ хандарының барлық қайшылықтарын ескере отырып, тұтастай алғанда, билеушілердің шектеулі тобымен – өздері мойындаған бір ғана ханмен іс жүргізуді қалады. Бұл ханның көзі тірісінде олар басқа сұлтандардың хан тағына таласын ресми түрде қабылдамады. Мысалы, Абылайды хан ретінде танып, Әбілмәмбеттің ұлы Болаттың хандық дәрежесін мойындау және бекітуге қатысты өтініштерін қабылдамады. Әбілфейіз сұлтанға князь деген мағынаны беретін «ван» атағы берілді. Бұл атақ өте жоғары болды, бірақ «хан» лауазымына жетпеді, дәрежесі жағынан төмен еді.

Император Цяньлун Абылай өлген соң оның ұлы Уәли сұлтанның таққа отыруын қолдап, қалған барлық үміткерден бас тартқаны белгілі. Соған қарамастан Цин Үкіметі тынышсыз Шыңжаң шекарасындағы өзге шонжарлармен байланысты үзуге асықпады. Ал Цин билігі басқалардың «хан» болуынан бас тартуын Уәли сұлтанның «өтінішті» бірінші беруімен, сол себепті де император өз жарлығы арқылы Абылай ханның тұңғышына «хан» атағын «бекіткенімен» түсіндірді. Бір сөзбен айтқанда, техникалық сылтау айтты. Хан болу – билеушілердің жеке амбициясына сай келді, бірақ «хан» атағы ханның билік ететін тәуелсіз хандығының болуын талап етеді. Бұл – қазақ мемлекеттілігін сақтап қалудың объективті жағы еді. Ғұбайдолла Цин императоры ұсынған «Хан» дәрежесінен бас тарту хатына жеке мөрін негебаспағанын нақты білмейміз. Бәлкім ол кезде қолында болмады ма, әлде мөр жасатып үлгермеді ме, әлде әдейі баспады ма, ол жағы әзірге жұмбақ. Әдетте, мұндай құжаттарға мөр басылғаны туралы деректер жазылады. (Автордың ескертпесі: Айтпақшы, бұл құжат сол кездегі аудармасымен берілген, ал түпнұсқасы Қазақстан Республикасының ОММ-да сақталған. 1989 жылы осы құжат толық аударылған күннен бастап Қазақстан тарихы бойынша бірде-бір маман түпнұсқаға қызығушылық танытпады. Оны тіпті араб графикасынан кириллицаға көшірмеді. Түпнұсқа ма, жоқ па дегенді тексерген де жоқ. Бір қызығы бүгінде ешкім «татар» тіліндегі құжаттардың түпнұсқасымен жүйелі айналыспайды [2, 119 б].

1822-1824 жылдардағы реформалар. 1824 жылы Ұлы даладағы реформалардан кейін сұлтандық жоғарғы таптың құқықтары мен міндеттері Ресей империясының заңдары ретінде қарастырылып, Орынбор шекара комиссиясының ресми құжатында тұжырымдалды. Бұл шамамен 1730-1840 жылдар аралығындағы Ресейдегі адалдық институтының даму эволюциясын көрсетеді. Құжат 8 тармақтан тұрады:

Бірінші тармақ – төре тұқымы болсын, қарапайым азамат болсын түтін (шаңырақ) басы 1 рубль 50 тиын күміс ақша төлейтін «Түтін салығы». Ол үшін әрбір болыс, әрбір округ нақты түтін (шаңырақ) са-нын анықтауы қажет болды. Бірақ ол кезде бұған Орынбордың да, Омбы әкімшілігінің де құзыреті жетпеді. Ресей әкімшілігінің өзінде Орынбор мен оларға бағынышты Сібір қазақтарына қатысты көптеген түсініспеушілік болды. Кенесары көтерілісінің басты себептерінің бірі де осы түтін салығын төлеуден үзілді-кесілді бас тарту болатын. Бұл қаржының ішінде орданы басқарудың кеңсе жұмысына, басшылардың марапаты мен жалақысына жұмсалғаны болды. Екінші тармақ – төрелердің өз пайдасы үшін зекет жинауына тыйым салынды. Яғни малдың белгілі бір мөлшерінен алынатын жылқы, қой т.б. секілді заттай салық. Кенесары мұндай жинақты сұлтан мен ханның қасиетті құқығы деп есептеді. Көшпелілер дәстүр бойынша өз малының санына қарай салық төлейтін. Кенесары қол астындағылар мен жауларынан ең алдымен зекетті малмен, ал егіншілерден егіннің 1/10 бөлігі көлемінде ұшыр жинады. Яғни мал шаруашылығы мен егін шаруашылығынан табиғи өнім күйінде салық жинауды қолға алды. Көшпелі қоғамға тауар-ақша қатынасы әлі тереңдей ене қоймағандықтан, ханның алым-салығы түсініспеушілік пен наразылыққа ұшырады. Бұл наразылық ірі малшылардың да, қарапайым көшпелілердің де мүддесін біріктірді. Үшінші және жетінші тармақтар – қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты. Алайда Кенесары қылмыстық істерге саяси астар беріп, сол арқылы олардың патша үкіметі алдындағы салмағын едәуір арттыра түсті. Қылмыстық жауапкершілікке көбінде жазықсыздар тартылды. Бұл тараулар далада тек тыныштықты қалпына келтірмей, ру-тайпалар арасындағы және сұлтандардың онсыз да қызғаныш пен күдікке толы қарым-қатынасын шиеленістіре түсті. Орыс шекара әскерлерінің «Әскери іздестірулері» көбінесе әділетсіз болды. Үкімет олардың шығынын қазақтардан тәркілеген мал-мүлік есебінен жабуды ұйғарды. «Әскери іздестіру» шығынын бұлай өтеу өрескел қиянат саналып, халықты патша үкіметіне қарсы күреске итермеледі. Тінту кезінде қазақ балаларын ұрлап әкетіп, басқа елдерге құлдыққа сатқандар да болды. Төртінші тармақ – Шекара комиссиясы сот ісін жүргізу тәртібін бекітті. Бұл заң негізінен көшпеліқоғамда билер институтын жойып, хан-сұлтандардың сот істерінде жоғарғы төрелік ету құқығына нұқсан келтірді. Дәстүрлі биліктің тағы бір тармағы жоғарғы феодалдық топтың қолынан алынды. Бесінші тармақ – қашқын орыстар мен қалмақтарды, татарлар мен башқұрттарды қатаңжазалады. Осы халықтардың барлық өкілі үнемі Кенесары лагерінде болды. Қашқындар да, қашпақ болған тұтқындар да күшпен ұсталды. Олардың арасындағы іс жүргізуші татар молдалар, қолөнершілермен қару ұсталары айрықша бағаланды. Орысша айтқанда, Кенесары «татарларды» түрмеден босатуға ұмтылды. Кейде кейбірін туысым деп (мысалы, ол Арынғазыны туған інісіндей көрді) атады. Орынбор мен Омбы арасында тұтқынға түскен орыстар немесе орыс тұтқынына түскен қазақтар туралы хат алмасулар екі жақтың қарым-қатынас тарихында алмасхан бүкіл хаттың маңызды бөлігін иеленді. Алтыншы тармақ – сыртқы байланыстарға қатысты болды. Қазақ феодалдарының құқығын шектеп, Орта Азия мен Қытай шекарасының аумағы бекітілгеннен кейін де үнемі бұзылатын бұл тармақтың мәтінін толық беру маңызды: «Орыс монархына адалдығыңызды сақтай отырып, Ресей өзіне жау санайтын адамдармен және үкіметтермен осы ант негізінде барлық қарым-қатынасты тоқтатуыңыз керек. Сондықтан көрші елдермен жасырын қарым-қатынас жасамайсыз. Егер ондайқажеттілік туындаған жағдайда сіз тек Шекара комиссиясының келісімімен ғана байланыс орната аласыз». Сегізінші тармақ – өз-өзіне хан атағын беруге тыйым салынған: «Сізге де, Сұлтан мырза,

Сіздің туыстарыңызға да, жақтастарыңызға да, ордалықтардың ешқайсысына да үкіметтен сыйланбаған немесе одан тағайындау туралы ешқандай мәлімдеме берілмеген атақ-дәрежені иемденуге және өз-өзін атауға, сондай-ақ жоғары мәртебелінің мейірімімен марапат ретінде берілмеген киімдерді киіп, белгілерді тағуға рұқсат етілмейді» [3.1, 214 б].

Қазақ жерінде дәстүрлі билік институттарының жойылуының нәтижесінде Хандық билік жойылды. І Александр патша 1822-1824 жылдардағы реформаларды бекітті. Сібір қырғыздары (қазақтары) туралы жарғыны генерал-губернатор М.М.Сперанский мен бұрынғы декабрист Г.С.Батеньков дайындады. 1822 жылғы 22 маусымдағы патша жарлығы бойынша Аға сұлтанды тек сұлтандардың өздері, ал оның екі заседателін билер мен старшындар ғана сайлайтын. Бұл Шыңғыс ұрпақтарының ең соңғы артықшылығы еді. Әр округте аға сұлтан басқаратын Округтік приказ (мекеме) құрылды. Оның құрамына Омбы облыстық басқарма бастығы тағайындайтын ресейлік екі заседатель және сайланып қойылатын екі «құрметті қазақ» қатысуға тиісті болды. Ішкі күзет Сібір казактарынан іріктелді. 32 жылдан кейін Ресей императоры І Николайдың реформасы бойынша Аға сұлтан қызметіне сұлтандар ғана емес, кез-келген адамға саулануға рұқсат берілді. Бұл Шыңғыс ұрпақтарының соңғы артықшылығының жойылуына әкеліп соқтырды. 1822 жылы Орынбор өлкесінің губернаторы П.К.Эссен Ресей астанасына “Орынбор қырғыздары жөніндегі Жарғының” жобасын жөнелтті. Бұл кезде Кіші жүзде Шерғазы хан еді. Шерғазы хан Орынборға шақыртылып алынды. Орынбор қырғыздары туралы жарғыны Орынбор өлкесінің губернаторы П.К.Эссен дайындады. Жарғы бойынша әр үйге салынатын түтін салығының мөлшері 1,5 күміс ақшаға тең болды [3.2, 220 б].

Аталған реформаның теріс жақтарын талдасақ, болыс сайлауы орыс шенеуніктерінің ықыласын сатып алу сияқты жиіркенішті құбылысқа айналып кетті. Аға сұлтан қызметіне қарапайым халықты сайлануға рұқсат берген кезде төрелер мен рубасылар арасында араздастық күшейді. Қазақ жерінде, оның ішінде Орта жүзде сайлау кезінде жаппай жемқорлық орын алып, қазақтардың арасында бір-біріне деген наразылықтар күшейді. Қазақтардың көші-қон шеңбері тарылды [3.3, 231 б].

1822-1824 жылғы жарғылардың оң нәтижесіне де тоқталайық. Кіші жүзде басқарушы сұлтандар жанынан шешек ауруына қарсы егу жұмыстарын іске асыратын қазақ-фельдшері тағайындалды. 1822 жылғы жарғы бойынша округ тұрғындарының балаларын Ресейдің ішкі аумағындағы губернияларға оқу құқығы берілді. Бірақ қазақтар балаларының орыстанып кетуі мен шоқынып кетуіне алаңдаушылық білдірді. Орта жүзде әр округте 2 емші жұмыс істей бастады. Тұрақты түрде жұмыс жасайтын ауруханалар жұмысын бастады. Шешу ауруына қарсы егу жұмыстары басталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Казахская степь Оренбургского ведомства как объект реформ: опыт Российской империи по управлению окраиной\Избасарова.Г.Б 2018. 10-12 б
2. Дала билеушілері дипломатиясы\Хафизова.К 2022. 119-120 б
3. Образ жизни казахов степных округов\М.И.Красовский 2006. 183-232б
4. Қазақ ауылы-отарлық кезеңде\Т.Тоғжанов 2007. 166-190 б